

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Amanmuratova Sharofat Djumayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

FIZIKA DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY